

Data_ To believe is to be able to: Future language teachers facing Multilingualism

Participant	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	F1	F2	F3	F4	F5	F6	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	
1	1	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	2	4	4	4	1	4	5	4	3	5	1	1	5	2	5	4	4	
2	2	4	5	4	4	5	5	4	4	5	4	3	5	1	4	5	5	1	3	4	4	4	1	1	2	4	1	4	5	4	
3	1	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	5	1	5	5	4	1	4	4	4	4	1	1	1	5	1	4	5	4	
4	1	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	4	1	4	4	4	2	4	4	4	4	2	2	2	4	2	4	5	4	
5	1	5	5	4	4	3	4	5	4	4	4	3	5	1	4	4	4	1	4	4	3	4	5	1	1	4	1	3	5	3	
6	1	3	2	5	3	3	3	2	3	3	3	4	2	1	3	3	5	1	3	3	3	3	4	1	1	3	1	3	2	3	
7	1	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	3	4	4	4	1	5	4	5	5	1	1	5	4	1	5	5	5	
8	1	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	1	5	5	4	1	5	5	5	5	1	1	1	5	1	5	4	5	
9	2	5	5	3	5	4	5	5	2	5	2	5	5	1	4	5	3	1	4	4	4	4	1	1	1	2	1	4	5	4	
10	5	4	5	4	4	3	4	5	4	4	4	1	5	5	4	4	4	5	3	4	3	3	5	4	4	4	1	5	1		
11	5	4	5	2	4	1	2	5	5	4	5	1	5	5	3	3	2	5	1	3	1	1	1	5	5	5	5	1	5	1	
12	3	3	2	4	3	3	3	2	3	3	3	4	3	1	4	3	4	3	5	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	
13	5	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	
14	4	3	4	4	3	1	3	5	3	3	3	1	3	4	4	3	4	4	1	4	1	1	4	4	1	3	5	1	4	1	
15	5	3	5	4	3	2	3	5	3	3	3	4	5	3	4	3	4	5	2	4	2	2	5	5	5	3	5	4	5	2	
16	5	4	5	3	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5	3	5	3	5	5	3	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	
17	4	5	3	4	5	3	5	3	5	5	5	5	3	3	4	5	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	5	3	5	
18	5	5	5	2	5	4	5	5	4	5	4	4	4	4	2	5	2	5	4	2	4	5	5	5	5	4	5	4	4	4	
19	4	4	4	5	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	2	4	2	2	1	4	4	4	4	2	4	2	
20	4	3	5	5	3	4	3	5	3	3	3	2	5	5	5	3	4	5	5	4	4	5	5	5	5	3	5	2	5	4	
21	5	2	1	4	2	5	4	1	4	2	4	5	1	5	4	2	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	5	1	5	
22	5	5	5	3	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	1	5	3	5	4	1	4	4	5	5	5	5	5	4	5	4	
23	1	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	4	4	5	3	4	3	4	4	1	1	1	5	1	4	5	4	
24	5	4	4	5	4	4	4	4	5	4	5	4	5	5	3	4	5	5	4	3	4	4	2	5	5	5	5	3	5	4	
25	5	3	5	5	3	4	3	5	2	3	3	3	5	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	2	5	4	5	3
26	5	3	5	4	3	4	3	5	3	3	3	4	5	5	5	3	4	5	4	5	4	4	5	5	5	3	5	4	5	4	
27	5	4	5	3	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	3	5	4	2	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	
28	4	2	5	4	2	4	2	5	2	2	2	4	5	5	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	5	4
29	5	2	5	1	2	5	2	5	3	2	3	4	5	5	3	2	1	5	4	3	4	4	5	5	5	3	5	4	5	4	
30	5	3	5	5	3	4	3	5	1	3	3	2	4	5	4	3	5	5	4	4	4	4	5	5	4	1	5	5	5	2	
31	1	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	4	3	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	1	1	2	1	4	3	4	
32	3	1	5	4	1	4	1	4	3	1	1	5	5	3	4	1	3	3	5	4	5	5	3	3	2	3	2	5	5	5	
33	5	3	5	4	3	4	3	5	2	3	2	4	5	4	4	3	4	5	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	5	4	
34	5	5	3	5	5	4	5	3	5	4	5	3	4	5	5	4	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	
35	2	4	5	4	4	2	4	5	4	4	4	4	5	2	4	4	4	2	4	3	2	4	5	2	2	4	2	4	5	4	
36	5	4	5	4	4	4	5	5	5	4	5	4	5	5	3	4	4	5	4	3	4	3	5	5	5	5	5	3	5	3	
37	5	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	3	5	4	5	4	4	5	2	3	4	3	4	4	4	
38	4	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	2	5	5	
39	5	4	5	4	4	4	4	5	5	4	5	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	4	
40	5	4	5	4	4	3	4	5	4	4	4	4	5	5	3	5	4	5	3	3	3	3	1	5	5	5	5	4	5	4	
41	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	4	5	3	4	3	3	5	5	5	5	5	3	5	3	
42	4	4	5	3	4	3	4	5	5	4	4	4	5	4	3	4	3	4	4	3	4	4	5	4	5	5	5	4	5	4	
43	5	3	4	4	3	4	3	5	3	3	3	2	4	4	4	3	4	5	4	4	4	4	5	5	5	3	5	2	4	2	
44	5	4	5	4	5	4	5	5	4	3	4	4	5	2	5	3	4	2	4	5	4	5	2	5	4	4	5	5	5	4	
45	2	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	
46	1	5	2	5	5	2	5	2	4	5	5	4	2	5	4	5	5	5	2	4	2	2	5	1	1	4	1	4	2	4	
47	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	5	3	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	
48	5	3	5	4	3	4	3	5	4	3	3	3	5	5	4	3	4	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	
49	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	3	4	3	5	3	3	3	3	5	5	5	5	5	4	2	3	
50	5	4	2	1	4	4	4	2	4	4	4	4	2	5	2	4	1	5	2	2	4	2	5	5	5	4	5	4	4	4	
51	5	3	4	2	3	4	3	4	3	5	3	4	5	5	1	5	2	5	4	1	4	4	5	5	5	3	5	4	5	4	
52	5	5	3	2	5	5	4	3	3	5	4	1	3	5	2	5	2	5	5	2	5	4	5	5	5	3	5	3	3	5	
53	4	5	2	1	5	4	5	2	5	5	5	4	2	4	1	5	1	4	4	1	4	4	4	4	4	5	4	4	2	4	
54	5	4	3	3	4	1	4	3	4	4	4	5	3	4	1	4	3	5	1	2	1	1	5	5	5	4	5	1	3	1	
55	5	4	3	2	4	4	5	3	5	4	5	4	3	1	3	4	3	1	4	3	4	4	5	5	4	4	4	4	3	4	
56	5	4	2	2	4	3	4	2	4	4	4	3	3	5	1	4	2	5	3	1	3	3	5	5	5	4	5	3	3	3	
57	4	2	3	3	2	4	3	2	3	2	3	4	3	4	1	3	3	4	4	1	4	4	4	4	4	3	4	5	3	4	
58	5	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	5	4	3	3	5	4	4	4	4	5	5	5	3	5	4	3	4	
59	5	3	4	2	3	5	3	4	3	3	3	5	4	3	2	3	2	3	5	2	5	3	3	5	5	3	5	5	4	5	
60	5	3	4	3	2	5	2	4	3	2	2	4	3	5	4	2	3	5	4	4	4	4	5	5	5	3	5	4	4	4	
61	4	4	2	2	4	4	4	2	4	3	4	3	2	5	2	3	2	5	4	2	4	4	5	5	5	4	5	3	2	3	
62	4	5	2	4	5	4	5	2	5	5	5	4	2	5	2	5	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	
63	5	4	1	1	4	3	4	1	5	4	5	4	1	5	1	4	1	5	3	1	3	5	5	5	5	5	4	1	4		

78	2	5	3	2	5	4	5	1	5	5	5	4	3	2	2	5	2	2	4	2	4	4	5	2	2	4	2	4	3	4
79	3	4	3	1	4	3	4	3	4	4	4	5	3	3	3	4	1	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	5	3	5
80	3	1	1	2	1	4	1	1	5	1	5	4	1	3	1	1	2	2	4	3	4	4	2	2	2	5	2	4	1	4
81	3	1	3	1	1	4	4	3	4	1	4	4	3	3	2	1	1	3	4	2	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4
82	3	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	3	4	3	2	5	5	3	4	2	4	5	3	3	3	5	4	3	5	3
83	3	4	1	2	4	3	4	3	4	4	4	3	1	3	1	4	2	3	3	1	3	3	3	3	4	3	3	1	3	
84	2	1	3	1	1	5	1	3	1	1	1	4	3	2	1	1	1	2	5	1	5	5	2	2	2	1	2	5	3	5
85	3	3	1	2	4	5	4	1	3	4	4	5	1	2	1	4	2	3	5	1	5	5	4	3	3	3	3	5	1	5
86	2	5	2	4	5	3	5	2	1	5	1	4	2	3	5	5	4	3	3	5	3	3	3	3	1	3	4	2	4	
87	5	1	5	5	1	3	1	5	1	1	1	3	5	2	3	1	5	2	3	3	3	3	2	5	5	1	5	3	5	3
88	5	4	2	1	4	2	4	2	4	4	4	3	2	5	2	4	1	5	3	1	3	2	5	5	5	4	5	3	2	3
89	4	2	1	1	2	4	2	1	2	1	2	2	4	4	1	1	1	4	3	1	4	3	4	4	4	2	4	2	4	2
90	4	4	1	5	4	3	1	1	1	4	1	3	1	4	4	4	5	4	3	4	3	3	4	4	4	1	4	3	1	3
91	5	4	4	1	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	1	4	2	1	2	2	4	5	5	4	5	4	4	4
92	4	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	2	1	4	1	2	2	4	2	1	2	2	3	4	4	1	4	2	1	2
93	4	4	2	2	3	3	3	2	4	3	4	2	2	5	2	3	2	4	3	2	3	3	4	4	4	4	4	2	2	2
94	5	5	4	1	5	3	5	4	4	5	5	3	4	5	1	5	1	5	3	1	3	3	5	5	5	4	5	3	4	3
95	5	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	2	1	4	2	1	1	4	2	2	2	2	4	5	4	1	4	2	1	2
96	4	4	2	1	4	4	5	2	5	4	5	4	2	4	1	4	1	4	4	2	4	4	4	4	4	5	4	4	2	4
97	4	5	1	1	5	2	5	1	5	5	5	2	1	4	1	5	1	5	2	1	2	3	5	4	4	5	4	2	1	2
98	4	5	3	1	5	3	5	3	5	5	5	1	3	3	1	5	3	3	3	1	3	3	3	4	4	5	4	1	3	1
99	5	4	1	1	4	3	4	1	4	4	4	3	1	4	1	4	1	4	3	1	3	3	5	4	4	4	4	3	1	3
100	5	4	4	1	4	2	4	4	4	4	4	1	5	5	4	5	4	5	1	4	2	1	5	5	5	4	5	3	4	1
101	4	5	5	3	5	3	5	5	5	5	5	3	4	4	3	5	3	4	3	3	3	3	4	4	4	5	5	3	4	3
102	3	4	5	4	4	1	4	5	3	4	3	1	5	4	4	4	4	3	1	5	1	1	4	3	3	3	1	5	1	
103	4	5	5	4	5	1	5	5	5	5	5	3	5	4	5	5	4	4	1	5	1	2	4	4	4	5	4	1	5	3
104	4	5	4	5	5	3	5	4	5	4	5	3	4	5	4	4	5	5	3	4	3	3	5	5	5	5	5	3	4	3
105	4	4	5	4	4	1	4	5	5	4	4	1	4	4	4	4	4	4	2	4	1	2	4	4	4	5	4	2	4	1
106	5	5	5	3	5	2	5	5	5	5	5	2	5	3	3	5	1	3	2	3	2	2	3	5	5	5	5	2	5	2
107	4	4	1	4	4	1	4	1	4	4	4	2	1	4	4	4	4	4	1	4	1	1	4	4	5	4	4	2	1	2
108	3	5	5	3	5	3	5	4	5	5	5	2	5	4	4	4	3	4	3	4	3	3	2	3	4	5	4	2	5	2
109	5	4	3	4	4	2	4	3	4	5	4	1	3	4	1	5	4	4	2	1	2	1	4	5	5	4	5	1	3	1
110	4	5	5	4	5	4	4	5	4	5	4	2	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	1	5	2
111	3	4	5	5	4	1	4	5	4	4	4	1	5	5	4	4	5	5	1	4	1	1	4	3	3	4	3	1	5	1
112	4	4	4	4	3	2	3	5	3	3	3	2	5	4	5	3	4	4	2	4	2	2	4	4	4	3	4	2	5	2
113	4	4	5	4	4	1	4	5	4	4	4	1	5	5	4	4	4	4	1	4	1	1	4	4	4	2	4	1	5	1
114	4	2	5	1	2	2	2	5	4	4	4	2	5	4	4	4	1	4	2	4	2	2	4	4	4	4	4	2	5	2
115	5	5	5	4	5	1	5	5	4	5	5	1	4	5	4	5	4	5	1	4	1	1	5	4	5	4	5	1	5	1
116	3	3	2	4	4	3	4	2	4	4	4	4	2	3	4	5	3	3	4	4	4	2	3	3	2	4	3	4	2	4
117	2	2	5	4	2	2	2	5	2	2	2	4	5	2	3	2	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	4	5	4
118	5	4	5	5	4	4	4	5	2	2	2	4	5	4	4	2	5	5	2	4	3	4	5	5	4	2	4	4	4	4
119	4	4	4	3	4	4	4	4	5	4	4	3	5	5	4	3	4	5	4	3	4	4	5	5	5	5	5	3	5	3
120	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	5	3	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4
121	5	3	5	4	3	4	3	5	4	3	3	3	5	5	4	3	4	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4
122	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	3	4	3	5	3	3	3	3	5	5	5	4	5	5	4	3
123	5	4	2	1	4	4	4	2	4	4	4	4	2	5	2	4	1	5	2	2	4	2	5	5	5	4	5	4	2	4
124	5	3	4	2	3	4	3	4	3	5	3	4	5	5	1	5	2	5	4	1	4	4	5	5	5	3	5	4	5	4
125	5	5	3	2	5	5	4	3	3	5	4	1	3	5	2	5	2	5	5	2	5	4	5	5	5	3	5	3	3	5
126	4	5	2	1	5	4	5	2	5	5	5	4	2	4	1	5	1	4	4	1	4	4	4	4	5	4	4	2	4	4
127	5	4	3	3	4	1	4	3	4	4	4	5	3	4	1	4	3	5	1	2	1	1	5	5	5	4	5	1	3	1
128	5	4	3	2	4	4	5	3	5	4	5	4	3	1	3	4	3	1	4	3	1	4	5	5	4	4	4	4	3	4
129	5	4	2	2	4	3	4	2	4	4	4	3	3	5	1	4	2	5	3	1	3	3	5	5	5	4	5	3	3	3
130	4	2	3	3	2	4	3	2	3	2	3	4	3	4	1	3	3	4	4	1	4	4	4	4	4	3	4	5	3	4
131	5	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	5	4	3	3	5	4	4	4	4	5	5	5	3	5	4	3	4
132	5	3	4	2	3	5	3	4	3	3	3	5	4	3	2	3	2	3	5	2	5	3	3	5	5	3	5	5	4	5
133	5	3	4	3	2	5	2	4	3	2	2	4	3	5	4	2	3	5	4	4	4	4	5	5	5	3	5	4	4	4
134	4	4	2	2	4	4	4	2	4	3	4	3	2	5	2	3	2	5	4	2	4	4	5	5	5	4	5	3	2	3
135	4	5	2	4	5	4	5	2	5	5	5	4	2	5	2	5	4	4	4	1	4	4	4	4	4	5	4	4	2	4
136	5	4	1	1	4	3	4	1	5	4	5	4	1	5	1	4	1	5	3	1	3	5	5	5	5	5	5	4	1	4
137	5	4	3	1	4	4	4	3	4	4	4	4	2	5	1	4	1	5	4	1	5	4	1	5	5	5	5	4	2	4